

“EU DECIDO”: UMA ANÁLISE DE GÊNERO, TERRITÓRIO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ATRAVÉS DA REDE INTERSETORIAL DE ATENDIMENTO À MULHER

(“I Decide”: An Analysis of Gender, Territory and Domestic Violence Through The Intersectoral Network of Women's Services)

Bruna Cristina de Oliveira e Silva^a; Acácia Mayra Pereira de Lima^b; Marcos Claudio Signorelli^c

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

O ensaio “Eu Decido”: Uma análise de gênero, território e violência doméstica através da rede intersectorial de atendimento à mulher” analisa a violência por parceiro íntimo (VPI) sob uma perspectiva anticolonial e interseccional, considerando os determinantes sociais brasileiros que afetam especialmente mulheres negras e periféricas. O texto parte da constatação de que o território não apenas molda condições materiais, mas também subjetividades, influenciando o acesso aos direitos.

Palavras-chave: Gênero, Território, Violência, Rede Intersetorial.

Abstract:

The essay "I Decide: An Analysis of Gender, Territory, and Domestic Violence Through the Intersectoral Women's Care Network" analyzes intimate partner violence (IPV) from an anti-colonial and intersectional perspective, considering the social determinants that particularly affect Black and peripheral women in Brazil. The text begins with the observation that territory not only shapes material conditions but also subjectivities, influencing access to rights.

Keywords: Gender, Territory, Violence, Intersectoral Network.

^a Bacharelada em Serviço Social (UFF); Pesquisadora Bolsista do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Paraná; Saúde Coletiva, Violência de Gênero e Serviço Social; Ex integrante do projeto “Precarização do trabalho no Sistema Único de Saúde” e atual pesquisadora do projeto “Eu decido: Desenvolvimento de uma plataforma online de apoio a tomada de decisão e planejamento de segurança para mulheres em situação de violência por parceiro íntimo”. e-mail: brunao@id.uff.br.

^b Doutora em Saúde Pública (UFBA); Pesquisadora do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC/UFPR); Saúde Coletiva, políticas sociais e saúde sexual. Atual pesquisadora do projeto “Eu decido: Desenvolvimento de uma plataforma online de apoio a tomada de decisão e planejamento de segurança para mulheres em situação de violência por parceiro íntimo”. e-mail: acacia.elsa@gmail.com.

^c Pós-doutor em Saúde Pública (UFPR); Professor do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Paraná; Gênero, diversidade, violência e saúde; Atual coordenador do projeto “Eu decido: Desenvolvimento de uma plataforma online de apoio a tomada de decisão e planejamento de segurança para mulheres em situação de violência por parceiro íntimo”. e-mail: signorelli.marcos@gmail.com.

Introdução

O local de origem, especialmente nas periferias urbanas, influencia profundamente a forma como os indivíduos percebem o mundo e se posicionam socialmente. A divisão geográfica entre centro e periferia não é apenas territorial, mas também simbólica, afetando hábitos culturais, consumo e identidade, que perpassa da alimentação ao acesso a direitos. A infraestrutura precária desses espaços reflete a negligência histórica do poder público. As periferias, em geral, carecem de planejamento urbano e serviços básicos, o que contribui para a sensação de exclusão e desigualdade.

A violência simbólica, transversalmente atravessada por dinâmicas de estereótipos de gênero, repressão e exclusão de mulheres, em sua maioria negras, representam barreiras reais e subjetivas quanto à reprodução das relações de poder no capitalismo, perpetuando a desigualdade em prol do capital e de sua produção finita.

Dessa forma, morar na periferia não é apenas uma condição geográfica, mas um fator determinante na construção da subjetividade e na forma de ocupar e interpretar o espaço urbano, as políticas públicas de território e a violência — aspectos que impactam diretamente o acesso pleno de mulheres em situação de violência por parceiro íntimo (VPI) aos seus direitos.

Objetivos

Este breve ensaio foi produzido a partir do trabalho em desenvolvimento no Projeto de Pesquisa “Eu Decido: Desenvolvimento de uma plataforma online de apoio à tomada de decisão e planejamento de segurança para mulheres em situação de violência por parceiro íntimo”, realizado pelo Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Paraná (DSC/UFPR), com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).

Semanalmente são realizadas reuniões com pesquisadores, bolsistas e voluntários, para

discutir o processo de formulação do projeto. A partir disto, as bolsistas responsáveis pelo mapeamento da rede intersetorial de atendimento às mulheres em situação de VPI no Brasil identificaram uma lacuna na chegada dessas mulheres aos espaços destinados à sua proteção, sobretudo nas áreas periféricas e rurais.

Tal constatação deu início a uma investigação quanto às causas da defasagem na rede de proteção à mulher, que perpassa a condição de território e afeta diretamente as dinâmicas de gênero, exclusão e reprodução das ideologias dominantes — patriarcal, racista e elitista — que normatiza a exploração e a violentação dos corpos femininos, tratados substancialmente como mão de obra reprodutora dos futuros trabalhadores sob uma ótica capitalista imposta socialmente (Federici, 2017).

Portanto, este trabalho tem como objetivo discutir a violência de gênero sob uma perspectiva anti colonial, analisando os determinantes sociais brasileiros relacionados à VPI e seus efeitos práticos e subjetivos. Tem como peça central a vivência das pesquisadoras e a experiência adquirida por meio da leitura da realidade, com base crítica em bibliografias sobre gênero, interseccionalidade e raça.

O ensaio busca relacionar essas reflexões à proposta do projeto e seu caráter inovador diante dos desafios enfrentados, nascido da urgência em oferecer uma resposta consistente à complexidade da violência baseada em gênero (VBG) e seu impacto nas dinâmicas sociais brasileiras, fortemente afetadas pela nova onda neoliberal que pulveriza os serviços da rede intersetorial.

Metodologia

A violência simbólica vai estar presente nas formas como a mulher é representada na mídia, na educação e na religião. A cultura ocidental através destas representações vai forjar a imagem da mulher como objeto, como passiva, como destinada ao homem, correlacionando a

feminilidade à ideia de subalternização à figura masculina (Beauvoir, 1967). Essa representação irá sustentar e legitimar a violência: se a mulher é vista como propriedade, como extensão do homem, a agressão se torna “correção”; o estupro se torna “desejo incontrolável”; o feminicídio se torna “crime passionnal”.

Na historicidade da violência doméstica, carregada pelas cicatrizes coloniais e escravistas brasileiras, a propositura do ato da violência não será aniquilar as mulheres, mas manter o controle sob os corpos femininos, as subalternizando nas relações. A base da violência, logo, será determinada na rotina, de forma sistêmica (Chauí, 1985). Portanto, para a vítima se torna incrivelmente difícil a identificação da violência e da gravidade de sua totalidade ao serem alienadas na rotina de suas relações afetivas, fazendo com que, apenas busquem apoio para sair de sua relação quando ela atravessa um nível de violência aguda.

Entretanto, há de se apontar que a VBG no Brasil não é somente atravessada pela dinâmica de classe. Enquanto último país das Américas a abolir a escravidão, a realidade brasileira vai carregar também marcadores de raça, cultura e território, que impactam diretamente a forma do acesso da população negra as políticas de prevenção e proteção à violência doméstica e os equipamentos da rede básica como CRAS, CREAS, UBS, Delegacias e Procuradorias de Justiça. Deste modo, será notada a fragmentação dos serviços da rede intersetorial de atendimento a mulheres em situação de violência, se intensificando nos territórios onde se perpetua a população negra brasileira.

Após a análise desta realidade através da experiência vivenciada na pesquisa, a metodologia foi adotada utilizando-se a triangulação de dados e visualização de conexões entre os serviços, visando fortalecer a articulação e a efetividade destas redes de apoio à mulher. O estudo visa identificar e compreender a estrutura de funcionamento da rede intersetorial de proteção à

mulher, mapeando seus serviços mediante análise documental, sites e até mesmo pesquisa exploratória em redes sociais para identificar serviços de apoio. Busca-se compreender as lacunas na comunicação intersetorial, de modo a compensar a fragmentação dos serviços.

Considerações finais

A plataforma “Eu decido” surge como resposta às dificuldades de acesso à informação e ao acolhimento das vítimas de VPI. É um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) voltado à orientação de pessoas em situação de violência, com planejamento de segurança, localização de serviços e acesso a informações. A rede intersetorial, pilar do enfrentamento à VPI, está integrada à plataforma (website/app) por meio de um mapa interativo com instituições da saúde, assistência social, segurança e justiça. No entanto, os dados revelam uma realidade fragmentada, onde muitas vezes a mulher percorre diversos espaços sem atendimento adequado. A territorialização da política pública, prevista pelo SUS e pelo SUAS, não se efetiva plenamente, havendo defasagem nos serviços e atendimentos, que devem ser fortalecidos e cobrados do Estado políticas públicas que recompensem esta defasagem.

Referências

- BEAUVOIR, Simone de. *O segundo sexo*. Rio de Janeiro: Difusão Europeia do Livro, 1967.
- CHAUÍ, Marilena. Participando do debate sobre mulher e violência. In: FRANCHETTO, Bruna; CAVALCANTI, Maria Laura V. C.; HEILBORN, Maria Luiza (org.). *Perspectivas antropológicas da mulher*. v. 4. São Paulo: Zahar, 1985.
- FEDERICI, Silvia. *Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva*. Tradução do Coletivo Sycorax. São Paulo: Elefante, 2017.
- MARX, Karl. *O capital: crítica da economia política*. Livro I: o processo de produção do capital. Tradução de Reginaldo Sant’Anna. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2013.